

YAPAY ZEKÂ KAYGISININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ ROLÜ

Yunus Emre KILIÇ

Aksaray Provincial Directorate of National Education, Hamit Acar Middle School, Aksaray Türkiye

ORCID: 0000-0002-1412-7534

Selçuk KILIÇ

Aksaray University, Faculty of Econ. and Admin. Sciences, Department of MIS, Aksaray Türkiye

ORCID: 0000-0002-9287-4754

ÖZET

Dijital dönüşüm sürecinde çalışanların yapay zekâ kaygısı giderek artmakta ve bu durum, örgütler açısından kritik bir çıktı olan işten ayrılma niyetini tetiklemektedir. Bu çalışmada, yapay zekâ kaygısının (YZK) işten ayrılma niyeti (İAN) üzerindeki etkisi incelenmiş ve bu ilişkide örgütsel destek algısının (ÖDA) aracılık rolü sorgulanmıştır. Aksaray ilinde imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) çalışanlarından kolayda örnekleme yöntemiyle elde edilen 398 geçerli anket verisi analiz edilmiştir. YZK, ÖDA ve İAN değişkenlerinin ölçümü için önceki çalışmalarda geçerliliği ve güvenilirliği sınanmış ölçeklerden yararlanılmıştır. Ölçüm modelleri doğrulayıcı faktör analiziyle test edilmiş, hipotezler yapısal eşitlik modellemesi (SmartPLS 4) ve 5000 yinelemeli bootstrapping yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgular, YZK'nın İAN'yi anlamlı düzeyde artırdığını ($\beta = 0.282, p < .001$), ÖDA'yı olumsuz etkilediğini ($\beta = -0.312, p < .001$) ve ÖDA'nın İAN'yi azalttığını ($\beta = -0.467, p < .001$) göstermektedir. Ayrıca, ÖDA'nın dolaylı etkisi anlamlı bulunmuş ($\beta = 0.146, p < .001$) ve %37'lik VAF değeri ile kısmi aracılık etkisi doğrulanmıştır. Modelin uyum indeksleri kabul edilebilir (SRMR = 0.061; NFI = 0.811) ve açıklayıcılığı orta-yüksek düzeydedir ($R^2_{\text{İAN}} = 0.46$). Sonuçlar, yapay zekâ kaygısının doğrudan işten ayrılma eğilimini artırdığını ancak güçlü bir örgütsel destek ikliminin bu etkiyi anlamlı ölçüde zayıflattığını göstermektedir. Bu bağlamda, insan kaynakları politikalarının şeffaf iletişim, yapay zekâ odaklı yetkinlik geliştirme ve kariyer netliği yoluyla kaygıyı azaltıp destek algısını güçlendirmesi önerilmektedir. Bu çalışma, Türkiye'de KOBİ çalışanları üzerinde yapay zekâ kaygısı ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi örgütsel destek algısı aracılığıyla bütüncül olarak test eden ilk ampirik araştırmalardan biri olup sosyo-teknik dönüşüm literatürüne katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: yapay zekâ kaygısı; işten ayrılma niyeti; örgütsel destek; dijital dönüşüm; KOBİ

THE ROLE OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT IN THE EFFECT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ANXIETY ON TURNOVER INTENTION

ABSTRACT

In the process of digital transformation, employees' anxiety about artificial intelligence (AI anxiety) has been steadily increasing, which in turn triggers turnover intention—a critical organizational outcome. This study examines the effect of AI anxiety (AIA) on turnover intention (TI) and explores the mediating role of perceived organizational support (POS) in this relationship. Data were collected through convenience sampling from 398 valid survey responses obtained from employees working in small and medium-sized enterprises (SMEs) operating in the manufacturing and service sectors in Aksaray, Türkiye. To measure AIA, POS, and TI, previously validated and reliable scales were employed. The measurement models were tested using confirmatory factor analysis, and the hypotheses were analyzed via structural equation modeling (SmartPLS 4) with 5,000-sample bootstrapping. The findings indicate that AIA significantly increases TI ($\beta = 0.282, p < .001$), negatively affects POS ($\beta = -0.312, p < .001$), and that POS reduces TI ($\beta = -0.467, p < .001$). Furthermore, the indirect effect of AIA on TI through POS was found to be significant ($\beta = 0.146, p < .001$), and a variance accounted for (VAF) value of 37% confirmed a partial mediation effect. The model fit indices were acceptable (SRMR = 0.061; NFI = 0.811), and the explanatory power for turnover intention was moderate to high ($R^2_{TI} = 0.46$). The results suggest that while AI anxiety directly increases employees' inclination to leave their jobs, a strong climate of organizational support significantly weakens this negative effect. Accordingly, human resource policies should aim to reduce anxiety and enhance perceptions of support by promoting transparent communication, AI-focused competence development, and career clarity. This study represents one of the first empirical attempts in Türkiye to holistically examine the relationship between AI anxiety and turnover intention among SME employees through the mediating role of perceived organizational support, thus offering novel contributions to the socio-technical transformation literature.

Keywords: artificial intelligence anxiety; perceived organizational support; turnover intention; digital transformation; SMEs

1. GİRİŞ

Yapay zekâ (YZ), insan zekâsını taklit eden, öğrenme ve karar verme kapasitesine sahip teknolojileri ifade etmektedir (Boden, 2014; Buchanan, 2005). Büyük veri analizi, robotik otomasyon ve otonom sistemler gibi birçok alanda kullanılan bu teknolojiler, örgütlerin verimliliğini artırırken çalışanlarda çeşitli endişelere neden olabilmektedir (Johnson ve Verdicchio, 2017). Özellikle “iş güvencesi” ve “yeterlilik kaybı” korkusu, “yapay zekâ kaygısı” adı altında şekillenerek örgütsel tutum ve davranışları olumsuz etkilemektedir (Terzi, 2020; Wang ve Wang, 2022).

Daha önceki çalışmalar, teknoloji ve otomasyon kaynaklı kaygıların çalışanlarda örgüte yönelik bağlılığı zayıflattığını ve işten ayrılma niyetini tetiklediğini vurgulamaktadır (Cotton ve Tuttle, 1986; Tett ve Meyer, 1993). Bu kapsamda, örgütsel destek algısının, çalışanların belirsizlik ve kaygı düzeylerini azaltmada önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir (Rhoades ve Eisenberger, 2002; Allen, Shore ve Griffeth, 2003). Ancak literatürde yapay zekâ kaygısı ile işten ayrılma niyeti arasındaki doğrudan ilişkiyi ve örgütsel desteğin bu ilişkideki rolünü birlikte ele alan çalışmalar sınırlı görünmektedir (Kim ve Stoner, 2008; Baş, 2020).

Bu araştırma, yapay zekâ kaygısının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini analiz etmeyi ve örgüt içi destek mekanizmalarının (örgütsel destek) bu etkideki olası düzenleyici veya aracı rolünü açıklamayı amaçlamaktadır. Bulguların, dijital dönüşüm çağında insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış alanına önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE HİPOTEZLER

2.1. Yapay Zekâ Kaygısı

Yapay zekâ kaygısı, çalışanların YZ teknolojilerinin mesleki konumlarına ve geleceklerine dair tehdit algısından kaynaklanan yoğun endişe durumunu ifade etmektedir (Terzi, 2020; Wang ve Wang, 2022). Bu kaygı, örgütlerde “işlerin makinelerce ele geçirilmesi” veya “becerilerin yetersiz kalması” düşünceleriyle beslenmektedir (Nauman, 2017). Literatürde, teknoloji temelli kaygıların örgütle kurulan psikolojik sözleşmeyi olumsuz etkileyerek örgütsel bağlılığı zayıflattığı ve ayrılma eğilimini güçlendirdiği belirtilmektedir (Kim ve Stoner, 2008; Belber ve Özmen, 2024).

2.2. İşten Ayrılma Niyeti

İşten ayrılma niyeti, bir çalışanın örgütten gönüllü biçimde ayrılmaya dönük bilinçli plan ve tutumunu ifade eder (Mobley, 1977). Araştırmalar, iş tatmini, örgütsel bağlılık, ücret adaleti

gibi faktörlerle birlikte teknolojik belirsizliğin de ayrılma niyetinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır (Tett ve Meyer, 1993; Cotton ve Tuttle, 1986). Özellikle YZ entegrasyonunun hız kazandığı ortamlarda çalışanlar, “geri plana düşme” veya “kolayca ikame edilme” endişesiyle örgütten ayrılmayı ciddi bir alternatif olarak değerlendirebilir (Terzi, 2020; Wang ve Wang, 2022).

2.3. Örgütsel Destek Algısı

Örgütsel destek, çalışanların örgüt tarafından değerli görüldüklerine ve ihtiyaç duyduklarında yardım göreceklarine dair inançlarını yansıtır (Eisenberger ve ark., 1986’dan akt. Rhoades ve Eisenberger, 2002). Sosyal değişim teorisine göre (Blau, 1964), desteklenen çalışanlar örgüte daha fazla bağlılık gösterir ve belirsiz dönemlerde ayrılma eğilimleri azalır (Allen vd., 2003). YZ uygulamalarının getirdiği kaygılar karşısında, örgüt tarafından sağlanan eğitim ve güvence, çalışanların bu süreci daha kolay göğüslemesini sağlayabilir (Baş, 2020).

2.4. Araştırma Modeli ve Hipotezler

Yukarıdaki açıklamalar ve literatür ışığında aşağıdaki araştırma modeli oluşturmuş ve model üzerinde ilişkiler ve ilgili hipotezler belirtilmiştir.

Şekil 1. Araştırma Modeli

H1: Yapay zekâ kaygısı, işten ayrılma niyetini pozitif yönde etkiler.

H2: Yapay zekâ kaygısı, algılanan örgütsel desteği negatif yönde etkiler.

H3: Örgütsel destek, işten ayrılma niyetini negatif yönde etkiler.

H4: Örgütsel destek algısı, yapay zekâ kaygısının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde aracılık rolü oynar.

3. YÖNTEM

Bu çalışma, nedensel ilişkileri test etmeyi amaçlayan açıklayıcı araştırma deseni çerçevesinde yürütülmüştür. Yapısal eşitlik modellemesi (PLS-SEM) kullanılarak, yapay zekâ kaygısının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi ve örgütsel destek algısının bu ilişkideki aracılık rolü test edilmiştir. Veri analizi, kovaryans temelli yöntemlerden ziyade, örneklem büyüklüğü, model

karmaşıklığı ve dağılım varsayımlarındaki esneklik nedeniyle SmartPLS 4 yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir (Hair vd., 2019; Ringle vd., 2020).

3.1. Örneklem ve Veri Toplama Süreci

Veriler, Aksaray ilinde faaliyet gösteren imalat ve hizmet sektörlerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) çalışanlardan elde edilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak çevrimiçi ve yüz yüze anket uygulamaları ile toplam 412 katılımcıdan veri toplanmış, 398 geçerli anket analizlere dahil edilmiştir. Katılımcılar, araştırmanın amacı hakkında bilgilendirilmiş ve gönüllülük esasına göre çalışmaya katılmıştır.

3.2. Veri Toplama Araçları

Araştırmada kullanılan ölçekler, daha önce geçerlik ve güvenilirliği test edilmiş çalışmalardan uyarlanmıştır:

- Yapay Zekâ Kaygısı Ölçeği (YZK): Terzi (2020) ve Wang ve Wang (2022) çalışmalarını temel alınarak geliştirilen ve dört alt boyuttan (öğrenme kaygısı, iş kaybı kaygısı, sosyoteknik körlük, YZ ürünlerinden kaygı) oluşan toplam 21 maddelik 5'li Likert tipi bir ölçektir.
- İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği (İAN): Mobley (1977) ile Tett ve Meyer (1993) tarafından geliştirilen 4 maddelik Likert tipi ölçektir.
- Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği (ÖDA): Rhoades ve Eisenberger (2002) çalışmasından uyarlanmış 8 maddelik Likert tipi ölçektir.

Tüm ölçeklerin Cronbach's Alpha katsayıları .83 ile .96 arasında değişmiştir. Ölçüm modellerinin geçerlik ve güvenilirlik analizleri doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve PLS tabanlı ölçüm model değerlendirme kriterleri (dışsal yükler, birleşik güvenilirlik [CR], ortalama varyans açıklaması [AVE]) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

3.3. Verilerin Analizi

Verilerin analizinde SPSS 28 ve SmartPLS 4 programları kullanılmıştır. İlk aşamada tanımlayıcı istatistikler, korelasyonlar ve çok değişkenli normallik değerlendirilmiştir. Ardından iki aşamalı yapısal eşitlik modellemesi uygulanmıştır:

- Ölçüm modeli kapsamında, dışsal yüklerin anlamlılığı, birleşik güvenilirlik (CR), AVE ve diskriminant geçerlik (HTMT oranı) incelenmiştir.

- Yapısal model kapsamında, yol katsayıları, t-değerleri ve anlamlılık düzeyleri 5000 yinelemeli Bootstrapping yöntemiyle değerlendirilmiş; SRMR ve NFI gibi model uyum indeksleri raporlanmıştır.
- Aracılık etkisinin testinde VAF (Variance Accounted For) kriteri kullanılmıştır.

3.4. Etik Onay

Araştırma, Aksaray Üniversitesi Etik Kurulu tarafından 24.06.2022 tarihli ve 2022/04-48 sayılı kararla onaylanmıştır. Katılımcılardan açık rıza alınmış ve araştırma, Helsinki Bildirgesi'ne uygun şekilde yürütülmüştür.

4. BULGULAR

4.1. Tanımlayıcı İstatistikler

Araştırmaya katılan 398 çalışanın %55'i kadın, %45'i erkek olup yaş ortalaması 32.7'dir (SS = 7.4). Katılımcıların eğitim düzeyi dağılımı şu şekildedir: %40 lisans, %30 ön lisans, %20 lise ve %10 lisansüstü. Ortalama çalışma süresi 4.2 yıl olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu imalat (%60) ve hizmet (%40) sektörlerinde istihdam edilmektedir. Bu bulgular, örneklemin farklı demografik grupları yeterli düzeyde temsil ettiğini göstermektedir.

4.2. Ölçüm Modelinin Değerlendirilmesi

Öncelikle ölçüm modelinin geçerlik ve güvenilirliği değerlendirilmiştir. Tüm gizil değişkenlere ait Cronbach's Alpha katsayıları .830 ile .960 arasında bulunmuş; bileşik güvenilirlik (CR) değerleri .85'in üzerinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, yapılar arasında ortalama varyans açıklaması (AVE) değerleri .57 ile .87 arasında değişmiş ve her biri kabul edilebilir eşik olan .50'nin üzerinde kalmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre modelin genel uyum indeksleri de uygun düzeydedir: ki-kare/df oranı 2.34, RMSEA değeri 0.065, CFI değeri 0.93 ve GFI değeri 0.90 olarak hesaplanmıştır.

Bunun yanı sıra, yapılar arası ayırt edici geçerliği değerlendirmek amacıyla incelenen HTMT oranları, .85'in altında kalarak değişkenler arasında diskriminant geçerliğin sağlandığını göstermiştir (Hair vd., 2019). Bu bulgular, ölçüm modelinin güvenilirlik ve yapı geçerliği açısından tatmin edici düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır.

5.3. Yapısal Model ve Hipotez Testleri

Yapısal eşitlik modeli SmartPLS 4 ile analiz edilmiştir. Modelin genel uyum indekslerinden SRMR değeri 0.061 ve NFI değeri 0.811 olarak bulunmuştur. Bu değerler, modelin kabul

edilebilir düzeyde bir uyum sergilediğini göstermektedir (Hair vd., 2019; Ringle vd., 2020). Modeldeki açıklayıcılık düzeyi orta-yüksek seviyededir:

- Yapay Zekâ Kaygısı (YZK) değişkeni, işten ayrılma niyeti üzerindeki varyansın %46'sını ($R^2_{IAN} = 0.46$) açıklamaktadır.
- Örgütsel destek algısına ilişkin açıklayıcılık düzeyi ise $R^2_{ÖDA} = 0.39$ olarak bulunmuştur.

Tablo 1'de modelde test edilen hipotezler, yol katsayıları (β), t-değerleri ve anlamlılık düzeyleri özetlenmiştir:

Tablo 1. Yapay Zekâ Kaygısı, Örgütsel Destek ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilere Ait Yol Katsayıları ve Aracılık Analizi Sonuçları

Yol	β	t	p	Sonuç
YZK → IAN	0.282	5.72	< .001	H1 desteklenmiştir
YZK → ÖDA	-0.312	-6.24	< .001	H2 desteklenmiştir
ÖDA → IAN	-0.467	-8.53	< .001	H3 desteklenmiştir
YZK → ÖDA → IAN (Dolaylı)	0.146	5.01	< .001	H4 desteklenmiştir (kısmi aracılık)

Aracılık etkisinin gücü, VAF (Variance Accounted For) kriteri ile değerlendirilmiş ve %37 bulunmuştur. Bu oran, örgütsel desteğin kısmi aracılık rolü üstlendiğini göstermektedir.

5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmanın bulguları, yapay zekâ kaygısının çalışanların işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca örgütsel destek, bu etki üzerinde kısmi aracılık rolü üstlenmektedir. Bu sonuçlar, teknolojik dönüşümlerin çalışan psikolojisi üzerindeki etkisini vurgulayan literatürle paralellik göstermektedir (Terzi, 2020; Wang ve Wang, 2022; Belber ve Özmen, 2024).

Yüksek YZ kaygısına sahip çalışanlar, yeterince destek görmediklerinde iş güvencesizliği ve beceri yetersizliği algısı nedeniyle işten ayrılmayı alternatif olarak değerlendirebilmektedir. Bununla birlikte, çalışanların örgütlerinden gördükleri destek bu olumsuz süreci büyük ölçüde yumuşatmakta ve örgüte olan duygusal bağlılığı korumaktadır (Rhoades ve Eisenberger, 2002; Allen vd., 2003).

Sosyal deęişim teorisi (Blau, 1964) bağlamında deęerlendirildięinde, alıřanların örgütten aldıkları destek, bir karřılıklılık mekanizması yoluyla daha düşük ayrılma niyetine dönüşmektedir. Ayrıca, dijital dönüşüm süreçlerinde yalnızca teknoloji deęil, alıřan duyguları ve psikolojik algıların da yönetilmesi gerektięi bir kez daha ortaya konmuřtur.

Bu alıřma, yapay zekâ kaygısının alıřanların işten ayrılma niyeti üzerindeki doğrudan ve olumsuz etkisini ortaya koyarken, örgütsel destek algısının bu ilişki üzerinde kısmi aracılık rolü üstlenebileceęini göstermiştir. Bulgular, dijital dönüşüm sürecinde alıřanların teknolojik belirsizlikler karřısında yaşadığı kaygıların, örgütsel düzeyde sunulan psikososyal destek mekanizmaları ile hafifletilebileceęine işaret etmektedir.

Özellikle sosyal deęişim teorisi ve psikolojik sözleşme kuramı çerçevesinde deęerlendirildięinde, örgütlerin alıřanlara yönelik algılanan destek düzeyini artırmaları, yapay zekâ kaynaklı kaygıların olumsuz sonuçlarını azaltmada stratejik bir rol oynayabilir. Bu bağlamda, ařağıdaki örgütsel uygulamaların önemi vurgulanmaktadır:

- Eğitim ve Geliřim Programları: alıřanların yapay zekâ uygulamalarına adaptasyonunu kolaylařtıracak yetkinliklerin kazandırılması, belirsizlik algısını ve buna baęlı kaygıyı azaltabilir. Özellikle dijital beceriler, veri okuryazarlığı ve yapay zekâ araçlarının kullanımı gibi konulara odaklanan sürekli eğitim programları, alıřanların öz-yeterlilik algılarını güçlendirebilir.
- Şeffaf ve Katılımcı İletişim: Yapay zekâya ilişkin gelişmelerin alıřanlarla açık şekilde paylaşılması, alıřanların kaygılarını ifade edebilecekleri güvenli iletişim ortamlarının sağlanması ve yöneticilerin bu sürece aktif katılımı, psikolojik güvenliği destekleyerek işten ayrılma niyetini azaltabilir.
- Kariyer Geliřimi ve Planlaması: Yapay zekânın iş süreçlerinde yaratacağı dönüşümler doğrultusunda, alıřanlara gelecekteki pozisyonları ve kariyer yolları hakkında açıklık sağlanması önem arz etmektedir. Bu tür bir yönlendirme, alıřanların örgütle olan psikolojik sözleşmelerini koruyarak örgütsel baęlılığı artırabilir.

Arařtırma, yapay zekâ kaygısı literatürüne işten ayrılma niyeti perspektifi kazandırmakta ve örgütsel destek faktörünün bu süreçteki düzenleyici rolünü ampirik olarak ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, alıřmanın belirli sınırlılıkları mevcuttur. Arařtırma verileri, yalnızca Aksaray ilinde faaliyet gösteren orta ölçekli imalat ve hizmet işletmelerinden toplanmış olup, bulguların farklı bölge, sektör veya örgüt kültürlerinde genellenebilirliği kısıtlıdır.

Gelecekte yapılacak çalışmaların, farklı sektör ve bölgeleri kapsayan boyamsal tasarımlar ile gerçekleştirilmesi, yapay zekâ kaygısının zaman içerisindeki değişimini ve örgütsel sonuçlara etkisini daha ayrıntılı şekilde incelemeyi mümkün kılacaktır. Ayrıca, örgüt kültürü, liderlik tarzı, iş güvencesi algısı ve psikolojik sözleşme ihlali gibi değişkenlerin modele dâhil edilmesi, yapay zekâ kaygısının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini açıklayan etki mekanizmalarının daha kapsamlı olarak anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Allen, D. G., Shore, L. M., & Griffeth, R. W. (2003). The role of perceived organizational support and supportive human resource practices in the turnover process. *Journal of Management*, 29(1), 99-118. <https://doi.org/10.1177/014920630302900107>
- Baş, M. (2020). *Algılanan örgütsel destek ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide işe adanmışlığın aracılık rolü: Erzincan'daki sağlık çalışanları üzerine bir uygulama* [Doktora Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtKl2amLILtw90oHdptldNv-PFmGk0KywgQ7jylbLpGjL
- Belber, B. G., & Özmen, M. H. (2024). Hizmet sektörü çalışanlarının yapay zekâ ile ilgili gelecek kaygıları. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 23(91), 1085-1101. <https://doi.org/10.17755/esosder.1437531>
- Blau, P. M. (1964). *Exchange and power in social life*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.2307/2574842>
- Boden, M. A. (2014). Creativity and artificial intelligence: A contradiction in terms. In E. S. Paul & S. B. Kaufman (Eds.), *The philosophy of creativity: New essays* (pp. 224-246). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199836963.003.0012>
- Buchanan, B. G. (2005). A (very) brief history of artificial intelligence. *AI Magazine*, 26(4), 53. <https://doi.org/10.1609/aimag.v26i4.1848>
- Cotton, J. L., & Tuttle, J. M. (1986). Employee turnover: A meta-analysis and review with implications for research. *Academy of Management Review*, 11(1), 55-70. <https://doi.org/10.2307/258331>
- Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. *Journal of Applied Psychology*, 71(3), 500-507. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.71.3.500>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2-24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Johnson, D. G., & Verdicchio, M. (2017). AI anxiety. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 68(9), 2267-2270. <https://doi.org/10.1002/asi.23867>
- Kim, H., & Stoner, M. (2008). Burnout and turnover intention among social workers: Effects of role stress, job autonomy, and social support. *Administration in Social Work*, 32(3), 5-25. <https://doi.org/10.1080/03643100801922357>
- Mobley, W. H. (1977). Intermediate linkages in the relationship between job satisfaction and employee turnover. *Journal of Applied Psychology*, 62(2), 237-240. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.62.2.237>
- Nauman, Z. (2017). AI will make life meaningless, Elon Musk warns. *New York Post*, 17. https://nypost.com/2017/02/17/elon-musk-thinks-artificial-intelligence-will-destroy-the-meaning-of-life/?itm_source=parsely-api?itm_campaign=parsely_recommended_widget-2&itmMedium=site_widget&itmSource=parsely_recommended_widget&itm_content=widget_item-4
- Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the literature. *Journal of Applied Psychology*, 87(4), 698-714. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.4.698>

- Ringle, C. M., Sarstedt, M., Mitchell, R., & Gudergan, S. P. (2020). Partial least squares structural equation modeling in HRM research. *The International Journal of Human Resource Management*, *31*(12), 1617–1643. <https://doi.org/10.1080/09585192.2017.1416655>
- Terzi, R. (2020). An adaptation of artificial intelligence anxiety scale into Turkish: Reliability and validity study. *International Online Journal of Education and Teaching (IOJET)*, *7*(4), 1501–1515. <http://iojet.org/index.php/IOJET/article/view/1031>
- Tett, R. P., & Meyer, J. P. (1993). Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention, and turnover: Path analyses based on meta-analytic findings. *Personnel Psychology*, *46*(2), 259-293. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1993.tb00874.x>
- Wang, Y.-Y., & Wang, Y.-S. (2022). Development and validation of an artificial intelligence anxiety scale: An initial application in predicting motivated learning behavior. *Interactive Learning Environments*, *30*(4), 619-634. <https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1674887>